

XORIJIY INVESTITSİYALAR ORQALI BARQAROR IQTISODIY TARAQQIYOTGA ERISHISH

Mohizarxon Ergasheva

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi magistanti

Ilmiy rahbar: i.f.n., **Anvar Xudoyarov**

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi

ergashevamohizarxon@gmail.com

ANNOTATSIYA Maqolada xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning kuchayib borayotgani, xususan, 2022-yilda Fransiya, Buyuk Britaniya va Germaniyada xorijiy to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning o'sishi ko'rsatilgan. Ushbu tadqiqot O'zbekistonning har xil sohalar ostida xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga yo'naltirilgan hukumatning keng doirasidagi iqtisodiy rivojlanish dasturining bir qismi bo'lib, uning ta'siri haqida monitoring qilishni va xorijiy investitsiyalardan foydalanishini optimallashtirish uchun takliflar berishni maqsad qilgan tushunchaviy, guruhlashgan, solishtirilgan va statistik metodlarni qo'llab-quvvatlaydigan iqtisodiy-jamiyatshunoslik hodisalarini keng doirasida qo'llab-quvvatlashni maqsad qiladi.

Kalit so'zlar: xorijiy investitsiyalar, to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar, global o'sish, daromad, O'zbekistondagi iqtisodiy rivojlanish.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida globallashtirish jarayonlarining kuchayib borishida xorijiy investitsiyalarni jalb qilinishi iqtisodiy o'sish sur'atlarini yangi bosqichga ko'tarilishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 2022-yilda Fransiya xorijiy investitsiyalar 3 foizga oshgan bo'lsa, Buyuk Britaniya va Germaniya keyingi eng yaxshi ko'rsatkichlarga ega bo'ldi, ammo faollik 2021-yilga nisbatan mos ravishda 1%ga oshgan bo'lsada, 2019-yilga nisbatan 6% ga kamaydi. BMTning Savdo-sotiq va rivojlanish bo'yicha komissiyasining global investitsiya tendentsiyalari monitoringiga ko'ra, global

to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar 2023-yil uchun ilgari kutilgan prognozlarni rad etib, 3 foizga o'sgan va yilni taxminan 1,37 trillion dollar bilan yakunladi.

Investitsiyalarni qo'llab-quvvatlash milliy agentligi O'zbekistonga sarmoya kiritmoqchi bo'lgan xorijiy investorlarga yordam ko'rsatadi. Prezidentning keng ko'lamli xususiylashtirish rejasi doirasida hukumat bank, energetika, neft va gaz, ishlab chiqarish, telekommunikatsiya, transport va qishloq xo'jaligi kabi tarmoqlarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilmoqda. O'zbekiston tabiiy resurslarga boy bo'lib Xitoy va Yevropa o'rtasida alohida strategik mavqega ega. JSTga a'zo bo'lish va yirik davlat korxonalarini qayta tashkil etish uchun O'zbekistonda xorijiy investitsiyalarni jalb qilish muhim hisoblanadi. Ushbu sohaning rivojlanishining ilk davrida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 10.04.2012 yildagi PF-4434-son "To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etilishini rag'batlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" farmoni qabul qilingan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Xorijiy investitsiyalar orqali barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishish yo'nalishlari bo'yicha nazariy va amaliy masalalari xorijlik yetakchi iqtisodchi olimlar: Titi C., Bustamante M., But J., Nanteuil A., Elgar E., Herrendorf B., Rogerson R., Valentinyi A. singari olimlarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan¹.

MDH mamlakatlari yetakchi iqtisodchi olimlaridan У.Ф.Шарп, Л.И.ЮЗВОВИЧ, О.В.БОРИСОВА, М.И.ЛИСИЦА, Т.В.ТЕПЛОВА. xorijiy investitsiyalar orqali barqaror iqtisodiy taraqqiyotga erishishichidabevosita va bilvosita tadqiq qilgan.

¹ Titi, C. va Xalqaro investitsiya huquqidagi aktyorlar bo'yicha kollokvium: da'vogarlar, respondentlar arbitrlaridan tashqari. (2021). Xalqaro investitsiya huquqidagi davlat ishtirokchilari. Springer tabiati; Bustamante, M. C. va Fresard, L. (2021). Firma sarmoyasi tengdoshlarning investitsiyalariga javob beradimi? Boshqaruv fanlari; Jerom But. Ostin-ustun dunyoda rivojlanayotgan bozorlar: aktivlarni taqsimlash va investitsiyalar bo'yicha qiyin tushunchalar [1 nashr] Wiley. 2014 yil, 280 b; De Nanteuil, A. va Edvard Elgar nashriyoti. (2020). *Xalqaro investitsiya huquqi*. Edvard Elgar nashriyoti; Herrendorf, B., Rogerson, R. va Valentinyi, Akos. (2021). Investitsiyalar va iste'molning tarkibiy o'zgarishi - yagona tahlil. *Iqtisodiy tadqiqotlar sharhi*.

Respublikamiz iqtisodchi olimlaridan D.G.G‘ozibekov, N.R.Qo‘ziyeva, V.V.Golishev, N.X.Xaydarov, N.Tuxliyev E.I.Nosirov, R.B.Saidov O‘.A.Haydarov va boshqalarning ilmiy ishlarida o‘z aksini topgan.

“To‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar uzoq muddatli munosabatlarni o‘z ichiga olgan va bir iqtisodiyotdagi xorijiy investor yoki bosh korxonaning boshqa iqtisodiyotdagi rezident korxonada doimiy manfaat va nazoratni aks ettiruvchi investitsiyalar sifatida ta‘riflanadi.”² Bu xorijiy investitsiyalar mohiyatini tushunish uchun keng qo‘llaniladigan to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning asosiy ta‘rifidir. Ushbu ta‘rif aktivlarning tasnifi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar va to‘lov balansi hisoblari o‘rtasidagi bog‘liqlik bilan mos keladi.

Ushbu maqolani yozishda ijtimoiy-iqtisodiy hodisalarning tizimli tahlili, emperik, guruhlashtirish, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya, qiyosiy va dinamik tahlil, tizimli yondashuv, monografik kuzatuv, statistik va iqtisodiy tahlil hamda iqtisodiy matematik usullardan foydalanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

Barqaror rivojlanish va to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar o‘rtasidagi bog‘liqlik BRM ni joriy etish orqali qayta tiklandi. Biroq, rivojlanish va investitsiyalar o‘rtasidagi bog‘liqlik bir necha o‘n yillar oldin paydo bo‘lgan.

2019 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti BRM sammitida “Barqaror rivojlanish uchun o‘n yillik harakatlar va yetkazib berish” orqali barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishni tezlashtirish bo‘yicha deklaratsiyani qabul qildi.³ 2020-yilgi Jahon Iqtisodiy Forumi chog‘ida global yetakchilar BRM 500 deb nomlangan yangi fondni ishga tushirishdi, u “birinchi turdagi aralash moliyaviy rivojlanish-investitsion imkoniyat – rivojlanayotgan bozorlarda BRM maqsadlariga erishish yo‘lida oltita individual fondlar bo‘yicha 500 million dollarni jalb qilish” sifatida

² Canton, H. (2021). United nations conference on trade and development—unctad. In *The Europa directory of international organizations 2021* (pp. 172-176). Routledge.

³United Nations, ‘Political declaration of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the General Assembly’, New York, 2020, <https://undocs.org/en/A/RES/74/4> (09.04.2020)

tavsiflangan.⁴ Jamg'arma o'z maqsadlariga erishish uchun xalqaro trillionnodavlat-notijorat tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. Moliyalashtirish miqdorini hisobga olgan holda, 2030 yilgacha yiliga 2,5 trillion AQSh dollari miqdoridagi (1-rasmda ko'rsatilganidek) xorijiy investorlarning harakatga kirishishi har qachongidan ham ko'proq talab qilinadi. Savol shundaki, xorijiy investorlar barqaror rivojlanish maqsadlaridan qanday qilib va qaysi asosda investitsiya imkoniyati sifatida foydalanishlari va 2030 yilga borib barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga barqaror ta'sir ko'rsatadigan investitsiya loyihalarini qanday aniqlashlari mumkin. Shu vaqt ichida investorlarga BRM bilan bevosita bog'liq bo'lgan investitsiya imkoniyatlarini aniqlash, BRM ta'sirini o'zlarining investitsion mulohazalari bilan bog'lash, kam rivojlangan mamlakatlar va eng muhimi, siyosat va moliyalashtirish nuqtai nazaridan investitsiya xatarlarini aniqlash imkonini beradigan asos yaratilmagan, BRM investitsiyalarini tartibga soluvchi va sarmoyadorlar uchun BRM imkoniyatlaridan foydalanish uchun platformani ta'minlaydigan umumiy asos mavjud emas. Bu to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishga qanday hissa qo'shishi va yaratilgan investitsiyalarning rivojlanishini qanday o'lchash, monitoring qilish va hisobot berish mumkinligi haqidagi savolga javob berish uchun ushbu tadqiqot loyihasining mantiqiy asosiga olib keladi. Bunga investor moliyaviy daromaddan tashqari BRM loyihasiga sarmoya kiritishdan qanday daromad kutishi mumkinligini aniqlash kiradi. Tadqiqotlar hali investitsiya 17 barqaror rivojlanish maqsadlarining investitsiyalar bir vaqtning o'zida bir, bir nechta yoki barcha BRM ga rivojlanish qilsa va har biri bilan qanday bog'lanishi mumkinligini o'rganmagan.

⁴ World Economic Forum, 'barqaror rivojlanish maqsadlari500: the fund kickstarting sustainable investment', Cologny, Switzerland, 2020, <https://www.weforum.org/agenda/2020/01/barqaror-rivojlanish-maqsadlari500-the-fund-kickstarting-sustainable-development-goalsinvestment/> (19.01.2020)

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

1-rasm. Birlashgan Millatlar Tashkilotining 17 Barqaror Rivojlanish Maqsadlari.⁵

BRM investitsiyalariga bo'lgan katta ehtiyoji tufayli, bu tadqiqot loyihasi BRM investitsiya loyihalariga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni osonlashtirishi mumkin bo'lgan global asos uchun javoblar va tavsiyalar berish niyatida. Ushbu tuzilma har bir BRM uchun rivojlanishni boshqariladigan jarayonda qanday o'lchash va hisobot berish mumkinligi haqidagi savolga javob berishi mumkin. BRM ni moliyalashtirish uchun yillik moliyalashtirish bo'shlig'i aniqlangan, ammo uni qanday yopish kerakligi, ayniqsa to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar orqali aniqlanmagan. Shunday qilib, global investorlar o'zlarining investitsion portfellarida barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan juda katta muammoga duch kelishmoqda. Ushbu tadqiqot loyihasi BRM ni aniq investitsiya imkoniyatlariga qanday aylantirish va 2030-yilgacha Barqaror Rivojlanish Kun tartibiga erishishda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarning rivojlanishini aniqlash bo'yicha ushbu muammoni hal qilish bo'yicha tavsiyalar berishni maqsad qilgan.

5 [What are the Sustainable Development Goals?](https://teorra.info) Teorra.info

UNCTAD tomonidan har yili taqdim etiladigan “World investment report”ga ko‘ra, BRM va TTXI o‘rtasidagi bog‘liqlik BRMga erishishda asosiy driver vazifasini bajaradi.

To‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar nafaqat moliyaviy investitsiyalar oqimini anglatadi. Bundan tashqari, to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalar iste‘dod va texnologiyaning ma‘lum bir joyda ham mavjud bo‘lishi uchun tashuvchidir. “BRM mamlakatlaridagi yirik investitsiya loyihalari ikkita narsaga muhtoj:

1. Investorning tavakkal qilishga dastlabki tayyorligi
2. Investor nafaqat pul olib kelishi mumkin, balki u mahalliy aholi, mahalliy kichik va o‘rta korxonalari malakasini oshirish, bilim va texnologiyalarni uzatish qobiliyatini ham taklif qilishi kerak, chunki bu barqaror iqtisodiy rivojlanishni yaratadi.

UNCTAD 2030-yilga borib barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun yillik moliyalashtirish bo‘shlig‘ini yopish uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri investitsiyalarni hal qiluvchi omil deb belgiladi. Barqaror rivojlanishdagi bevosita investitsiyalarning roli 2-rasmda ham ko‘rsatilgan.

2-rasm. BRM va TTXI ning o‘zaro bog‘ligi⁶

⁶ Muallif ishlanmasi

Xorijiy investitsiyalarni tarmoq va hududlararo holati tahlili

O‘zbekistonda o‘zlashtirilayotgan xorijiy investitsiya hajmida ulushi yuqori davlat ma’lum bo‘ldi. 2023 yilda O‘zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 352,1 trln so‘mni tashkil etgan⁷.

Statistika agentligining dastlabki ma’lumotlariga shunday, shundan asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar ulushi 53,4 foizga yetgan⁸. 2024-yilning yanvar-mart oylarida O‘zbekiston Respublikasida asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 107,1 trln so‘mni tashkil etgan. Shundan asosiy kapitalga o‘zlashtirilgan jami xorijiy investitsiya va kreditlar ulushi 68,9 % ga etgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2022-2026- yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonining 3-bobi ham ham aynan milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘sish sur‘atlarini ta’minlashga qaratilgan bo‘lib, uning 26-maqsadi sifatida quyidagilar belgilab olingan.

“Mamlakatda investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish, kelgusi besh yilda 120 milliard AQSh dollari, jumladan 70 milliard dollar xorijiy investitsiyalarni jalb etish choralarini ko‘rish.

So‘nggi yillarda mamlakatimiz iqtisodiyotida to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalarning salmog‘i oshib bormoqda, buni quyidagi tahlillar orqali ko‘rish mumkin.

O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning hajmi

O‘zbekiston Respublikasida aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning hajmi 2018 yilda 3769,6 ming so‘m bo‘lgan bo‘lsa, 2019-2020 yillarda mos ravishda 5834,6 ming so‘m va 6140,3 ming so‘mni tashkil etgan. 2021-

⁷ www.Kun.uz

⁸ www.Stat.uz

2022 yillarda esa bu ko'rsatkich 6861 ming so'm va 7468,6 ming so'mga yetgan.

Quyidagi rasmda bu ko'rsatkich viloyatlar kesimida keltirilgan.

2018-2022 yillarda O'zbekiston hududlarida aholi jon boshiga asosiy kapitalga yillik investitsiyalar hajmi (ming so'mda) ko'rsatilgan. Toshkent shahri doimiy ravishda eng yuqori jon boshiga investitsiyalarni qayd etgan. 2018 yilda 10627,8 ming so'm bo'lgan investitsiya 2021 yilda 20619,8 ming so'mga yetib, 2022 yilda 19539,4 ming so'mga tushgan. Navoiy viloyatida 2018 yildagi 10892,1 ming so'm investitsiya 2022 yilda 17189,8 ming so'mga ko'tarilgan.

Ba'zi hududlarda sezilarli o'sish qayd etilgan, masalan, Buxoro viloyatida 2018 yildagi 5112,4 ming so'mdan 2022 yilda 10855,5 ming so'mga. Sirdaryo viloyatida esa 2020 yildagi 8425,4 ming so'mdan 2022 yilda 13919,1 ming so'mga ko'tarilgan. Boshqa hududlar esa o'zgarishlarga duch kelgan, masalan, Jizzax viloyatida 2018 yildagi 2693,9 ming so'mdan 2020 yilda 8984,7 ming so'mga ko'tarilib, 2022 yilda 7107,9 ming so'mga tushgan.

Xulosa qilib aytganda, investitsiyalar umumiy o'sish tendensiyasini ko'rsatadi, ammo sezilarli farqlar mavjud va ba'zi hududlar, xususan Jizzax va Qashqadaryo, pasayishlarga duch kelgan. Toshkent shahri va Navoiy doimiy ravishda investitsiyalarda yetakchilik qilgan.

1-rasm. 2018-2022 yillarda O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning hajmi (ming so‘mda)⁹

Xulosa qilib aytganda, rasm ko‘pgina hududlarda investitsiyalarning umumiy o‘shish tendensiyasini ko‘rsatadi, ammo sezilarli farqlar mavjud va ba’zi hududlar, xususan Jizzax va Qashqadaryo, sezilarli pasayishlarga duch kelgan. Toshkent shahri va Navoiy doimiy ravishda jon boshiga investitsiyalarda yetakchilik qilgan, lekin o‘shish sur‘ati va o‘zgarishlar turli hududlarda sezilarli darajada farq qiladi.

Aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining so‘nggi yillarda o‘shib borish tendensiyasini quyidagi rasmda ham ko‘rish mumkin.

2-rasm. 2020-2022 yillarda O‘zbekistonda aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalar hajmining o‘shish sur‘ati¹⁰

XULOSA

Barqaror rivojlanish va to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar (FDI) o‘rtasidagi bog‘liqlikni qayta tiklash jarayonida Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM) muhim rol o‘ynaydi. BRMni amalga oshirishni tezlashtirish uchun Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Jahon Iqtisodiy Forumi global yetakchilar tomonidan turli tashabbuslar, jumladan, BRM 500 fondini ishga tushirdi. Ushbu fond rivojlanayotgan bozorlarda BRM maqsadlariga erishish uchun sezilarli miqdorda kapital jalb qilishga qaratilgan. Biroq, BRM maqsadlariga erishish yo‘lida hali ko‘plab muammolar mavjud bo‘lib, ular orasida investorlar uchun barqaror

⁹ www.stat.uz

¹⁰ www.stat.uz

investitsiya imkoniyatlarini aniqlash va investitsiyalarni tartibga soluvchi umumiy asosning yoʻqligi kabi masalalar bor.

Oʻzbekiston hukumati milliy rivojlanish strategiyalari orqali BRMni amalga oshirishga sodiq ekanligini koʻrsatmoqda. Ushbu strategiyalar va rejalar BRM ustuvorliklarini milliy darajada muvofiqlashtirishga qaratilgan. Prezidentning 2022-2026-yillarga moʻljallangan taraqqiyot strategiyasi, xorijiy va mahalliy investitsiyalarni jalb qilish, shuningdek, iqtisodiy oʻsishni qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltirilgan boshqa chora-tadbirlar bilan birgalikda, Oʻzbekistonning barqaror rivojlanishga intilishini tasdiqlaydi.

Oʻzbekiston Respublikasida aholi jon boshiga asosiy kapitalga investitsiyalarning hajmi 2018-2022 yillarda sezilarli koʻrsatkichlar koʻrsatadi. Toshkent shahri doimiy ravishda eng yuqori investitsiya darajasiga ega boʻlgan boʻlsa, baʼzi hududlar esa oʻsish va pasayishlar koʻrsatgan. Masalan, Navoiy viloyati ham sezilarli oʻsish koʻrsatib, ammo, Toshkent shahri shu davrda pasayishni boshdan kechirmoqda. Daromadlar va hududlar boʻyicha investitsiyalardagi koʻrsatkichlar cheklanadigan yillarda kengayib borib, boshqa hududlarda esa daromadlarda kamayishlar koʻrsatilmoqda.

Xulosa qilib aytganda, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish global hamkorlik va investitsiyalarning muhimligini taʼkidlaydi. BRMni moliyalashtirish uchun yillik moliyaviy boʻshliqni yopish zaruriyati xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni talab qiladi. Shu bilan birga, BRM investitsiyalarini osonlashtirish va ularning samaradorligini oshirish uchun global asos yaratish muhimdir. Ushbu tadqiqot loyihasi BRMni aniq investitsiya imkoniyatlariga qanday aylantirish va toʻgʻridan-toʻgʻri investitsiyalar orqali barqaror rivojlanishni qanday oʻlchash, monitoring qilish va hisobot berish mumkinligini aniqlashga qaratilgan tavsiyalar berishni maqsad qiladi. Oʻzbekistonning milliy strategiyalari va global tashabbuslar barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish yoʻlida muhim qadamlar boʻlib, ular

iqtisodiy o'sish va iqtisodiy rivojlanishning o'zaro bog'liqligini yanada mustahkamlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Titi, C. va Xalqaro investitsiya huquqidagi aktyorlar bo'yicha kollokvium: da'vogarlar, respondentlar arbitrlaridan tashqari. (2021). Xalqaro investitsiya huquqidagi davlat ishtirokchilari. Springer tabiati; Bustamante, M. C. va Fresard, L. (2021). Firma sarmoyasi tengdoshlarning investitsiyalariga javob beradimi? Boshqaruv fanlari; Jerom But. Ostin-ustun dunyoda rivojlanayotgan bozorlar: aktivlarni taqsimlash va investitsiyalar bo'yicha qiyin tushunchalar [1 nashr] Wiley. 2014 yil, 280 b; De Nanteuil, A. va Edvard Elgar nashriyoti. (2020). *Xalqaro investitsiya huquqi*. Edvard Elgar nashriyoti; Herrendorf, B., Rogerson, R. va Valentinyi, Akos. (2021). Investitsiyalar va iste'molning tarkibiy o'zgarishi - yagona tahlil. *Iqtisodiy tadqiqotlar sharhi*.
2. Canton, H. (2021). United nations conference on trade and development—unctad. In *The Europa directory of international organizations 2021* (pp. 172-176). Routledge.
3. United Nations, 'Political declaration of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the General Assembly', New York, 2020, <https://undocs.org/en/A/RES/74/4> (09.04.2020)
4. World Economic Forum, 'barqaror rivojlanish maqsadlari500: the fund kickstarting sustainable investment', Cologny, Switzerland, 2020, <https://www.weforum.org/agenda/2020/01/barqaror-rivojlanish-maqsadlari500-the-fund-kickstarting-sustainable-development-goalsinvestment/> (19.01.2020)
5. www.Kun.uz
6. www.stat.uz